

Formulário de Avaliação do Kit de Gamificação

Este questionário tem como objetivo avaliar kits de gamificação educacional apresentados por equipes de alunos, considerando tanto o artefato físico quanto seu uso em sala de aula. As respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Avaliador *

Marcar apenas uma oval.

- Profa. Anônimo
- Prof. Anônimo
- Prof. Anônimo

2. Equipe Avaliada *

SEÇÃO 2 – ADEQUAÇÃO AO PROBLEMA E CONTEXTO

3. 1) O kit de gamificação está bem alinhado ao problema educacional identificado pela equipe.

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

4. 2) O contexto de uso apresentado no estudo de caso é realista e compatível com a aplicação em sala de aula.

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

5. 3) Comentários – Adequação ao contexto (opcional)

SEÇÃO 3 – CLAREZA DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO

6. 4) A proposta do kit foi apresentada de forma clara e compreensível.

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

7. 5) Os objetivos educacionais do kit estão bem definidos. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

8. 6) Comentários – Clareza da proposta (opcional)

SEÇÃO 4 – CONCEPÇÃO DO KIT FÍSICO

9. 7) Os componentes do kit são bem organizados e adequados à proposta. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

10. 8) Os materiais utilizados são apropriados para o uso em sala de aula. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

11. 9) Comentários – Kit físico (opcional)

SEÇÃO 5 – MECÂNICAS DE JOGO E GAMIFICAÇÃO

12. 13) As mecânicas de jogo são coerentes com os objetivos educacionais propostos. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

13. 14) O kit possui potencial para aumentar o engajamento dos alunos *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

14. 15) Comentários – Gamificação (opcional)

SEÇÃO 6 – USABILIDADE E FACILIDADE DE USO

15. 16) As regras e instruções de uso do kit são claras e fáceis de compreender. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

16. 17) O kit pode ser facilmente aplicado pelo professor em sala de aula. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

17. 18) Comentários – Usabilidade (opcional)

SEÇÃO 7 – APLICAÇÃO NO ESTUDO DE CASO

18. 19) A demonstração do uso do kit no estudo de caso foi clara e bem estruturada. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

19. 20) O uso do kit apresentado é viável em um cenário real de sala de aula. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

20. 21) Comentários – Estudo de caso (opcional)

SEÇÃO 8 – POTENCIAL DE REUSO E ADAPTAÇÃO

21. 22) O kit pode ser reutilizado em outras turmas ou disciplinas. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

22. 23) O kit permite adaptações para diferentes conteúdos ou perfis de alunos. *

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

23. 24) Comentários – Reuso e adaptação (opcional)

SEÇÃO 9 – QUESTÕES FINAIS

24. 25) Pontos fortes identificados no kit

25. 26) Pontos a melhorar e sugestões

26. 27) Considerando todos os aspectos avaliados, o kit de gamificação atende aos objetivos propostos.

Marcar apenas uma oval.

- (5) Concordo totalmente
- (4) Concordo parcialmente
- (3) Nem concordo nem discordo
- (2) Discordo parcialmente
- (1) Discordo totalmente

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

